

УЎК: 636. 032.2

ҚОРАҚАЛПОҚ СУР ЗОТ ТИПИДАГИ ПЎЛАТИ СУР РАНГ- БАРАНГЛИКДАГИ ҚЎЗИЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕР ЎЛЧАМЛАРИНИНГ ЁШИ ДИНАМИКАСИДА ЎЗГАРИШИ

А.К.Оспанов

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти,
“Зооинженерия ва ветеринария” кафедраси, ассистенти.

Аннотация: Мазкур мақолада тажрибадаги қўйлардан олинган авлодларнинг ёши кесимида экстерьер ўлчамлари кўрсаткичлари ва қўзиларнинг тана тузилиши индексларининг жинс дифференциясида фарқланиши ва уларнинг тери маҳсулдорлигига таъсири ўрганилган ҳамда хулосалар қилинган.

Калит сўзлар: экстерьер, тана тузилиши, ёши, жинси, тери маҳсулдорлиги.га

Кириш. Қўйларнинг экстерьер ўлчамлари зоти кесимида бир-биридан фарқланиб, ёш даврларидаги динамикасида озиқлантириш, сақлаш, ташқи муҳит таъсирида ўзгариб туради. Турли маҳсулдорлик йўналишларидаги қўйларда ўзига хос экстерьер хусусиятлари шаклланган бўлиб, уларнинг шу йўналишдаги юқори миқдордаги маҳсулдорлик ва сифат кўрсаткичларига замин яратади [1. 132.б]; [2. 358-361-б].

Шуни таъкидлаш жоизки, экстерьер қорақўл қўйлари конституциясининг асосий кўрсаткичларидан бири ҳисобланади. Ушбу кўрсаткич олимлар фикрига кўра, бир конституция типи ичида ҳайвонларнинг ўсиш тезлиги ортишини таъкидлайдилар [3. 355-358-б].

Тажриба натижалари: Тажрибадаги қўйлардан олинган авлодларнинг ёши кесимида экстерьер ўлчамлари кўрсаткичларини аниқлаш натижалари 1-жадвалда умумлаштирилган.

1-жадвалда келтирилган маълумотлардан шуни таҳлил қилиш мумкинки, қўзилар туғилганда яғрин баландлиги кўрсаткичи бўйича эркак қўзиларда $34,7 \pm 0,26$ см бўлган булса бу кўрсаткич урғочи қўзиларда бўлса, $33,5 \pm 0,27$ см га тенг бўлди яъни 1,2 см га кўп эканини кўриш мумкин. Гавданинг қия узунлиги, кўкрак чуқурлиги, кўкрак кенглиги, кўкрак айланаси ва пойча айланаси кўрсаткичлари бўйича ҳам шунга мос равишда 1,0; 0,9; 0,4; 1,2 ва 0,1 см фарқланишларни кўриш мумкин.

1-жадвал

Қўйларда экстерьер ўлчамлари динамикаси

Хайвонлар жинси	Олинган қўзилар, бош	Ёш даврлари	Қўзиларнинг экстерьер ўлчамлари, см (X±Сх)					
			Яғрин баландлиги	Гавданнинг қия узунлиги	Кўкрак чуқурлиги	Кўкрак кенглиги	Кўкрак айлана си	Пойча айланаси
Эркак	30	туғилганда	34,7±0,26	30,1±0,21	14,1±0,13	9,1±0,57	39,1±0,21	5,1±0,11
		4-4,5 ой	54,2±0,42	55,2±0,42	22,6±0,17	13,0±0,12	66,8±0,53	6,8±0,14
		12 ой	63,5±0,51	62,9±0,43	27,5±0,19	15,2±0,14	76,4±0,59	7,1±0,16
		18 ой	64,9±0,56	65,7±0,55	29,1±0,21	16,7±0,57	83,1±0,72	7,6±0,13
Урғочи	30	туғилганда	33,5±0,27 ^x	29,1±0,23 ^x	13,2±0,12 ^x	8,7±0,75	37,9±0,22 ^x	5,0±0,11
		4-4,5 ой	53,4±0,42	54,8±0,31	21,6±0,18	12,2±0,11	65,5±0,47	6,4±0,09
		12 ой	62,9±0,59	61,3±0,43	28,2±0,14	14,4±0,13	74,8±0,65	7,0±0,12
		18 ой	63,2±0,48	64,5±0,51	28,3±0,23	15,8±0,14	81,9±0,64	7,3±0,18

X-P<0,05; X)-P<0,05

Экстерьер ўлчамлари динамикаси бўйича барча кўрсаткичлар янги туғилган даврдан бошлаб 4-4,5 ойлик давргача жадал суратта ўсишини кўриш мумкин.

Яғрин баландлиги кўрсаткичи бўйича ёш динамикасида 1-расмда келтирилган.

9-расм. Яғрин баландлиги кўрсаткичи бўйича ёш динамикаси.

9-расм натижаларида яғрин баландлиги кўрсаткичи туғилган давридагига нисбатан 4-4.5 ойлик даврда 19,5 см га, 4-4,5 ойлик даврдан 1 ёшгача даврда 9,3 см га, 1 ёшдан 18 ойлик давригача 1,4 см га фарқланганлиги аниқланди. Бошқа кўрсаткичларда ҳам шунга ўхшаш тенденцияни кузатишимиз мумкин. Қайд этилган натижалар кўзиларда экстерьер хусусиятларининг шаклланишига таъсир этишини кўрсатади ва бул ҳолатни селекция жараёнида эътиборга олиш мақсадга мувофиқ.

Хулоса. Тадқиқот натижаларини таҳлилидан шуни хулоса қилиш мумкинки, экстерьер кўрсаткичлари селекция ишларининг асосий кўрсаткичлари бўлиб, танлаш ва сралаш ишларида инобатга олиш зарурдир.

115. Хатамов А. Х. Янги экологик шароитда қорақалпоқ сур қорақўл кўзиларининг жун – тола сифати кўрсаткичлари. Чўл - яйлов чорвачилигини ривожлантириш ва чўлланишнинг олдини олишнинг илмий – амалий асослари” мавзусидаги халқаро илмий – амалий конференция материаллари. Самарқанд, 2019,-51-53 бет.

Фойдаланилган адабиятлар руйхати

1. Хидиров Н. Р. (по Н. С. Гигинейшвили) Племенная работа в цветном каракулеводстве. Монография. Москва, “Колос”, 1976, 132 с.

2. Шамекенов Р., Укбаев Х. Товарные качества шкурок у линейного стада. Сб. научн. работ «Аридное кормопроизводство – основа развития отгонного животноводства пустынных и полупустынных зон Казахстана». Чимкент, 2014, - с.358-361.

3. Шамекенова Р., Укбаев Х. Длина и плотность завитков у созданных линейных ягнят бронзовой расцветки. Сб. научн. работ «Аридное кормопроизводство – основа развития отгонного животноводства пустынных и полупустынных зон Казахстана». Чимкент, 2014, -с.355-358.